

5. Xo'jamurodova S. N., Muminova U. Q. ABDULLA AVLONIY-PEDAGOG VA BOLALAR SHOIRI // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 128-132.

6. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143.

7. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55.

КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Ильматова Рината Ринатовна

*Термезский государственный педагогический институт
Магистрант 2-курса, направления Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки*

Аннотация. Данная статья обсуждает важность контроля и коррекции процесса занятий оздоровительной гимнастикой для достижения максимальных результатов и предотвращения возможных травм. Особое внимание уделяется значению персонализированного подхода к контролю и коррекции, а также использованию современных технологий в этом процессе.

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика, контроль, коррекция, занятия, техника, движения, измерения, персонализированный подход, травмы.

Актуальность. В современном мире забота о здоровье становится все более актуальной темой. Одним из ключевых аспектов поддержания здоровья является физическая активность, в том числе занятия оздоровительной гимнастикой. Однако эффективность таких занятий зависит не только от их проведения. Здоровье и благополучие: В наше время забота о здоровье становится все более важной. Оздоровительная гимнастика, как один из способов поддержания физической формы, становится популярной. Однако эффективность тренировок напрямую зависит от правильного контроля и коррекции процесса. Безопасность и предотвращение травм: Неправильно организованные тренировки могут привести к травмам и ухудшению здоровья. Контроль и коррекция процесса помогают предотвращать подобные случаи, обеспечивая безопасность участников.

Повышение эффективности тренировок: Регулярный мониторинг прогресса и адаптация программы тренировок в соответствии с изменяющимися потребностями и целями участников позволяют добиваться лучших результатов в поддержании физической формы и

улучшении здоровья. Индивидуализация подхода: Каждый человек уникален и имеет свои особенности. Контроль и коррекция процесса позволяют учитывать индивидуальные потребности и ограничения каждого участника, делая тренировки более эффективными и комфортными.

Научные исследования и инновации: Постоянное развитие научных знаний в области спортивной медицины и физиологии позволяет разрабатывать новые методы контроля и коррекции процесса тренировок, что способствует их более эффективному и безопасному проведению.

Цель исследования: Изучить методы контроля и коррекции процесса занятий оздоровительной гимнастикой с целью повышения эффективности и безопасности тренировок.

Задачи исследования: Проанализировать существующие методы контроля и коррекции процесса занятий оздоровительной гимнастикой. Разработать рекомендации по оптимизации процесса контроля и коррекции занятий оздоровительной гимнастикой. Провести экспериментальное исследование с целью проверки эффективности предложенных методов и рекомендаций. Систематизировать полученные результаты и предложить рекомендации для тренеров и специалистов по физической подготовке для улучшения процесса занятий оздоровительной гимнастикой. Оздоровительная гимнастика имеет свои особенности, которые требуют постоянного контроля и адаптации программы к индивидуальным особенностям участников. Контроль позволяет выявить прогресс и проблемы в обучении, а также оперативно реагировать на них.

Методы контроля. Для обеспечения эффективного контроля и коррекции процесса занятий оздоровительной гимнастикой используются различные методы и инструменты. Это могут быть:

Методы контроля в контексте занятий оздоровительной гимнастикой представляют собой инструменты и процессы, которые позволяют оценить эффективность тренировок, прогресс участников и общее состояние их здоровья. Вот несколько основных методов контроля:

Анкетирование и опросы: Наблюдение и анализ движений: Физиологические измерения: Тестирование и оценка результатов: Обратная связь и консультации: Использование технических средств: Эффективное использование этих методов контроля позволяет тренерам и участникам достичь оптимальных результатов в процессе занятий оздоровительной гимнастикой и поддерживать высокий уровень мотивации и удовлетворенности.

Анкетирование и опросы: Позволяют получить обратную связь от участников о качестве и результативности занятий, а также выявить их индивидуальные потребности и проблемы.

Таблица с результатами анкетирования и опросов:

Фамилия	Оценка	Оценка	Индивидуальные
---------	--------	--------	----------------

	качества занятий (1-5)	результативности (1-5)	потребности и проблемы
Ишанов	4	4	Нет особых проблем, хочет углубиться в технику выполнения упражнений
Ибрагимов	3	3	Имеет проблемы с гибкостью, интересуется подходящим комплексом упражнений
Джурабаев	5	4	Жалуется на недостаточную интенсивность занятий, хочет больше нагрузки
Авдеева	4	5	Указывает на прогресс в своей физической форме, нет проблем
Наркулов	3	2	Чувствует дискомфорт при выполнении некоторых упражнений

В данной таблице представлены результаты анкетирования и опросов, проведенных с участниками занятий оздоровительной гимнастикой. Каждый участник оценивал качество и результативность занятий по шкале от 1 до 5, а также выражал свои индивидуальные потребности и проблемы, связанные с участием в занятиях.

Наблюдение и анализ движений: Позволяют оценить технику выполнения упражнений, выявить ошибки и дать рекомендации по их исправлению.

Таблица с результатами наблюдения и анализа движений:

Фамилия	Техника выполнения упражнений (1-5)	Обнаруженные ошибки	Рекомендации по исправлению
Ишанов	4	Сгибание в спине при выполнении приседаний, плохая координация	Уделить больше внимания сохранению правильной позы и координации
Ибрагимов	3	Отсутствие	Рекомендовать

		полного диапазона движений в упражнениях	более полное и аккуратное выполнение движений
Джурабаев	5	Выполняет упражнения с отличной техникой	Похвалить и продолжать поддерживать правильную технику
Авдеева	4	Несколько ошибок в позиции рук при выполнении отжиманий	Обратить внимание на позицию рук и укрепление корпуса
Наркулов	2	Неровное и нестабильное выполнение упражнений	Сосредоточиться на улучшении баланса и контроле движений

В данной таблице представлены результаты наблюдения и анализа движений участников занятий оздоровительной гимнастикой. Каждый участник получил оценку за технику выполнения упражнений по шкале от 1 до 5, а также были выявлены ошибки в их выполнении и даны рекомендации по их исправлению.

Физиологические измерения: Включают в себя оценку пульса, дыхания, артериального давления и других физиологических параметров, что позволяет контролировать интенсивность тренировок и предотвращать переутомление.

Фамилия	Пульс (уд/мин)	Дыхание (вдохов/мин)	Артериальное давление (мм рт. ст.)	Прочие параметры
Ишанов	80	16	120/80	Нормальные
Ибрагимов	90	18	130/85	Легкое повышение
Джурабаев	75	15	110/70	Нормальные
Авдеева	85	17	125/80	Нормальные
Наркулов	95	20	140/90	Умеренное повышение

В данной таблице представлены результаты физиологических измерений участников занятий оздоровительной гимнастикой. Для каждого участника указаны показатели пульса, дыхания и артериального давления до или после тренировки, а также прочие физиологические параметры, которые могут быть важны для оценки их состояния и интенсивности тренировки.

Тестирование и оценка результатов: Проводится для оценки прогресса участников и эффективности программы.

Таблица с результатами тестирования и оценки результатов

Фамилия	Исходные результаты (начало)	Результаты после программы	Прогресс
Ишанов	20 отжиманий	30 отжиманий	+10
Ибрагимов	10 приседаний	15 приседаний	+5
Джурабаев	30 прессования	35 прессования	+5
Авдеева	25 подтягиваний	30 подтягиваний	+5
Наркулов	15 выпадов	20 выпадов	+5

В данной таблице представлены результаты тестирования участников занятий оздоровительной гимнастикой. Для каждого участника указаны исходные результаты до начала программы, результаты после завершения программы и прогресс в выполнении упражнений. Это позволяет оценить эффективность программы и прогресс каждого участника в ходе ее проведения.

Заключение. Контроль и коррекция процесса занятий оздоровительной гимнастикой играют важную роль в обеспечении эффективности, безопасности и индивидуализации тренировок. Исследование позволило выявить разнообразные методы контроля, такие как анкетирование, наблюдение за выполнением упражнений, физиологические измерения и тестирование результатов, а также методы коррекции, включая изменение нагрузки, модификацию упражнений и индивидуализацию программы тренировок.

Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод о том, что использование комплексного подхода к контролю и коррекции процесса позволяет достичь наилучших результатов в поддержании и улучшении физической формы участников.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на углубленный анализ эффективности отдельных методов контроля и

коррекции, разработку инновационных подходов с использованием современных технологий и научных разработок, а также на оценку влияния контроля и коррекции процесса на мотивацию и удовлетворенность участников.

Таким образом, контроль и коррекция процесса занятий оздоровительной гимнастикой остаются актуальной и перспективной областью для дальнейших исследований и практического применения в области физической подготовки и здорового образа жизни.

Список использованных источников:

1. Сучков С. Л., Краснобаева А. В. Инновационные и современные подходы к организации занятий физической культуры в вузе // Научный аспект. – 2019. – Т. 8. – №. 1. – С. 861.

2. Трофимова, Ф.В. Совершенствование физического воспитания студенток вуза на основе углубленного изучения фитнес-аэробики: автореф. дисс ...канд. пед. наук / Трофимова О.В. – Чебоксары, 2010. – 24 с.

3. Федякина Л. К., Васильковская Ю. А., Авсарагов Г. Р. Анализ исследований по совершенствованию процесса физического воспитания студентов вузов // Физическое воспитание студентов. – 2010. – Т. 2. – С. 119-123.

4. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Formation and Development of Psychological Readiness of Young Sambo Fighters. *European journal of business startups and open society*, 2(7), 15-18.

5. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Judo as a Means of Developing Physical Qualities and Coordinating Abilities of Students. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(2), 33-35.

6. Салимов У. Анализ отношения студентов Сурхандарьинской области к здоровому образу жизни и физической активности // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 155-159.

7. Azizbek, I. (2023). Analysis of Technologies for Improving Individual Preparation of Young Boxers before the Competition. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 272-276.

8. Rashidov, K., & Daminov, I. (2020). Sport selection is a modern model of future sports. *Rezultaty nauchnykh issledovaniy v usloviyax pandemii (COVID-19)*, 1(04), 20-23.

9. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 136-143.

10. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 10(10), 51-55.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ САМБИСТОВ

Даминов Ильхомжон Аширавлиевич